

INSON HAYOTI VA FAOLIYATIDA MULOQOTNING O’RNI

Avliyoqulova Xafiza Murodullayevna

Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani 63-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada muloqot, muloqot jarayoni, insonlar bilan munosabatga kirishishda muloqotning o’rni haqida ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so’zlar. Muloqot, insonlar, faoliyat, shaxslararo muloqot, kommunikativ, norasmiy muloqot.

Muloqot odamlar amalga oshiradigan faoliyatlar ichida yetakchi o’rinni egallab, u insondagi eng muhim ehtiyojni – jamiyatda yashash va o’zini shaxs deb hisoblash bilan bog’- liq ehtiyojini qondiradi. Shuning uchun ham uning har bir inson uchun ahamiyati kattadir.

Muloqot – odamlarning birgalikdagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-birlari bilan o’zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir. Ya’ni, har bir shaxsning jamiyatda ado etadigan ishlari (mehnat, o’qish, o’yin, ijod qilish va boshqalar) o’zaro munosabat va o’zaro ta’sir shakllarini o’z ichiga oladi. Chunki har qanday ish odamlarning bir-birlari bilan til topishishini, bir-birlariga turli xil ma’lumotlarni uzatishni, fikrlar almashinuvi kabi murakkab hamkorlikni talab qiladi. Shuning uchun ham har bir shaxsning jamiyatda tutgan o’rni, ishlarining muvaffaqiyati, orttirgan obro’si uning muloqotga kirisha olish qobiliyati bilan bevosita bog’liqdir.

Bir qarashda osonga o’xshagan shaxslararo muloqot jarayoni aslida juda murakkab bo’lib, unga odam hayoti mobaynida o’rganib boradi. Muloqotning psixologik jihatdan murakkab ekanligi haqida B.F.Parigin shunday yozadi: “Muloqot shunchalik ko’p qirrali jarayonki, unga bir vaqtning o’zida quyidagilar kiradi:

- a) individlarning o’zaro ta’sir jarayoni;
- b) individlar o’rtasidagi axborot almashinuvi jarayoni;
- v) bir shaxsning boshqa shaxsga munosabati jarayoni;
- g) bir kishining boshqalarga ta’sir ko’rsatish jarayoni;
- d) bir-birlariga hamdardlik bildirish imkoniyati;
- e) shaxslarning bir-birlarini tushunishi jarayoni.

Muloqotning turli shakllari yoki bosqichlari mavjud bo’lib, dastlabki bosqich – odamning o’z-o’zi bilan muloqotidir. T.Shibutani “Ijtimoiy psixologiya” darsligida: “Agar odam ozgina bo’lsa ham o’zini anglasa, demak, u o’z-o’ziga ko’rsatmalar bera oladi” - deb to’g’ri yozgan edi. Odamning o’z-o’zi bilan muloqoti aslida uning boshqalar bilan muloqotining xarakterini va hajmini belgilaydi. Agar odam o’z-o’zi bilan hadeb muloqot qilishni odat qilib olib, doimo jamiyatdan o’zini chetga tortib,

tortinib yursa, demak, u boshqalar bilan suhbatlashishda, til topishishda jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechiradi, deyish mumkin. Demak, o‘zgaralar bilan muloqot – muloqotning ikkinchi bosqichi va ko‘rinishidir.

A.N.Leontyev o‘zining “Psixika taraqqiyotidan ocherklar” kitobida muloqotning uchinchi shakli – avlodlar o‘rtasidagi muloqotning ahamiyati to‘g‘risida shunday deb yozadi: “Agar barcha katta avlod o‘lib ketganda, insoniyat turi yo‘q bo‘lib ketmasdi, lekin jamiyatning taraqqiyoti ancha orqaga surilibgina emas, balki yo‘qolib ham ketishi mumkin edi”. Haqiqatan ham, avlodlararo muloqotning borligi tufayli har bir jamiyatning o‘z madaniyati, madaniy boyliklari, qadriyatlari mavjud bo‘ladiki, buning ahamiyatini tushungan insoniyatning eng ilg‘or vakillari uni doimo keyingi avlodlar uchun saqlab keladilar hamda ta’lim tarbiya va kundalik muloqot jarayonida uni avloddan-avlodga uzatadilar.

Muloqot murakkab jarayon bo‘lganligi uchun ham ayrim olingan muloqot shaklini tahlil qilganimizda, unda juda xilma-xil ko‘rinishlar, jabhalar va qismlar borligini aniqlashimiz mumkin. G.M.Andreyeva muloqotning quyidagi tuzilishini taklif etadi:

1. Muloqotning kommunikativ tomoni (ya’ni muloqotga kirishuvchilar o‘rtasidagi ma’lumot va axborotlar almashinuvi jarayoni).
2. Muloqotning interaktiv tomoni (ya’ni, muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarining ijtimoiy xulq-atvoriga ta’sir ko‘rsatish jarayoni).
3. Muloqotning perseptiv tomoni (ya’ni, muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan bog‘liq bo‘lgan murakkab psixologik jarayon).

Bu tizimning har bir tomonini keyingi bo‘limlarda batafsil tahlil etiladi.

Ko‘pgina olimlar muloqotning inson hayotidagi ahamiyatiga to‘xtalib o‘tgan ekanlar, uning qator vazifalari-funksiyalarini ajratadilar. Masalan, taniqli rus olimi B.F.Lomov uning funksiyalariga quyidagilarni kiritadi:

- a) ma’lumotlar almashinuvi funksiyasi;
- b) xulq-atvorni boshqarish funksiyasi;
- v) hissiyotlar almashinuvi.

Bu funksiyalar aslida G.M.Andreyeva ajratgan muloqot jabhalari-qismlariga ham mos keladi, ya’ni har bir muloqot jarayonida Lomov qayd etgan vazifalarni topish mumkin.

Muloqotning hayotimizdagi shakl va ko‘rinishlariga kelsak, uning har bir shaxsning hayotiy vaziyatlarga mos keladigan, o‘sha vaziyatlardan kelib chiqadigan ko‘rinishlari va turlari haqida gapirish mumkin. Lekin umumiy holda, har qanday muloqot yo rasmiy yoki norasmiy tusda bo‘ladi. Agar rasmiy muloqot odamlarning jamiyatda bajaradigan rasmiy vazifalari va xulq-atvor normalaridan kelib chiqsa, masalan, rahbarning o‘z qo‘l ostida ishlayotgan xodimlar bilan muloqoti, professorning

talaba bilan muloqoti, o‘qituvchining o‘quvchisi bilan muomalasi va hokazo, norasmiy muloqot – bu odamning shaxsiy munosabatlariga tayanadi va uning mazmuni o‘sha suhbatdoshlarning fikr-o‘ylari, niyat-maqсадlari va emotsional munosabatlari bilan belgilanadi. Masalan, do‘stlar suhbatlari, poyezdda uzoq safarga chiqqan yo‘lovchilar suhbatlari, tanaffus vaqtida talabalarning sport, moda, shaxsiy munosabatlar borasidagi munozaralari norasmiy muomala ko‘rinishlaridir.

Odamlarning asl tabiatlariga mos bo‘lgani uchun ham norasmiy muloqot doimo ularning hayotida ko‘proq vaqtini oladi va bunda ular charchamaydilar. Lekin shuni ta’kidlash kerakki, odamda ana shunday muloqotga ham qobiliyatlar kerak, ya’ni, uning qanchalik sergapliligi, ochiq ko‘ngilliligi, suhbatlashish yo‘llarini bilish, til topishish qobiliyati, o‘zgalarni tushunishi va boshqa shaxsiy sifatleri kundalik muloqotning samarasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun hamma odam ham rahbar bo‘lolmaydi, ayniqsa, pedagogik ishga hamma ham qo‘l uravermaydi, chunki buning uchun undan ham rasmiy, ham norasmiy muloqot texnikasidan xabardorlik talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Niyazmetova G. Shaxsni o‘rganish metodikalari.-T.: “O‘qituvchi”, 2000 y.
2. Qoplonova M., Avlayev O. Boshqaruv psixologiyasi.-T.: “O‘qituvchi”, 2004 y.
3. Qoplonova M. Pedagogik jamoadagi shaxslararo munosabatlar.-T.: “O‘qituvchi”, 2005 y.
4. Yo‘ldoshev U.A., Po‘latov M. Amaliy psixologning ish kitobi.- Navoiy: «Universitet», 2000 y.